

O'ZBEKISTONDA QURILAYOTGAN O'RTA QAVATLI TURAR-JOY BINOLARINING ME'MORIY REJASIGA TA'SIR KO'RSATADIGAN TABIIY-IQLIM SHAROITLARI

Raxmanova Mansura Baxtiyorovna

“Arxitekturaviy loyihalash” kafedrasi katta o'qituvchisi

Murodkulova Gulniso Sherzodovna

201-arch guruxi talabasi

(Samarqand Davlat arxitektura va qurilish universiteti)

Annotatsiya: O'zbekiston sharoitida turar-joylarni loyihalashda hozirgi zamon shaharsozligi talablariga binoan iqlim tipologiyasida tabiiy muhit sharoitlari kompleks baholash va Respublika turli qishloq, shaharlari hududini mikroiklim rayonlashtirishga yagona yondoshishni talab etadi. Bunday uslub asosan quruq issiq iqlim sharoitida kam, o'rta, kup qavatli turar joy va imoratlar kurilishi, shaharsozligini tashkil etishni to'raligicha, loyixalash uchun zarur bo'lgan o'ta aniq tipologik va shaharsozlik shartlari to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: o'rta qavatli, turar-joy, bino, me'moriy rejasi, hajmiy-fazoviy, kompozitsiya, havo harorati, namlik, shamol yo'nalishi va tezligi, joy orfografiyasi, suv resurslar.

Kirish. O'zbekiston sharoitidagi turar-joy me'morchiligida bir qator tabiiy-geografik muhit komplekslari o'zaro ta'sirini me'morchilikda hisobga olinishini kompleks iqlimshunoslik (meteorologiya, aktinometriya va boshqalar) fani beradi. Amaliy qurilishda iqlimshunoslik fanining sezilarli rivojlanishi nafaqat tegishli qurilish me'yoriy hujjatlar («QMQ 2.07.01.94 Turar joy binolari» “shaharsozlik”. ShNQ 2.08.01-05 “Turar joy binolari” va boshqalar)da, balki bir qator turar-joylar va shaharsozlik tipizatsiya masalalarini yechishda tabiiy-iqlim shartlarini baholash uslublarini ishlab chiqish hamda rayonlashtirish uslublarini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarda ham o'z aksini topgan. ToshZNIIEP, “Qishloq qurilish loyiha” instituti Respublika mintaqalar hududi iqlim sharoitlarini baholashda isitish davri davomli va shamolning ijobiy natijasidagi uning tundagi o'rtacha tezligi olinib, turar joy bino xonadonlar xonalarining temperaturasi binolarda sun'iy sovitish uskunalaridan zarurligi va xarakteri bilan belgilanadi. Bu usul O'zbekiston mintaqalar hududlarini rayonlashtirish uchun asos qilib olingan va bunga asosan isitish davri davomiyligi bilan farq qiluvchi 4 ta rayon ajratilgan. I-45 kungacha; II-45-60 kun; Sh-90 va undan ortiq kun va IV -isitish mavjud emas.

O'zbekiston sharoitida turar-joylarni loyihalashda hozirgi zamon shaharsozligi talablariga binoan iqlim tipologiyasida tabiiy muhit sharoitlari kompleks baholash va Respublika turli qishloq, shaharlari hududini mikroiklim rayonlashtirishga yagona yondoshishni talab etadi. Bunday uslub asosan quruq issiq iqlim sharoitida kam, o'rta, kup qavatli turar joy va imoratlar kurilishi, shaharsozligini tashkil etishni to'raligicha, loyixalash uchun zarur bo'lgan o'ta aniq tipologik va shaharsozlik shartlari o'rnatilishi mumkin bo'lib, qishloq va shahar hududida va respublikaning alohida me'moriy-qurilish rayonlari lokal xususiyatlari aniqlanadi. Rayonlashtirish quyidagi strukturaga ega: «zona, rayon, rayon oldi mikrorayon». Rayonlashtirishning birinchi stadiyasida zona chegaralari aniqlanadi, ikkinchidan rayon va rayon oldi chegaralari uchinchidan shahar va aholi punkti joylari mikrorayonlashtiriladi. Rayonlashtirishning bunday strukturasi-turar joy yacheykasidan to kam, o'rta, ko'p qavatli turar-joy hajmiy rejaviy strukturasi-gacha, hamda turar joy imorat qurilishi va butun shahar fazoviy kompozitsiyasini shakllantirish va me'moriy loyihalashda tabiiy iqlim tipologiyasi asoslarini aniqlash va o'rnatish imkonini beradi. Mazkur ishda tavsiya etilayotgan Respublika hududini me'moriy-qurilish

rayonlashtirish usuli konkret qurilish joyini aniqlovchi iqlim faktorlarini hisobga olgan holda tabiiy iqlim shartlar kompleksini o'rganish imkonini beradi. Quyida keltirilgan mahalliy makro va mikro iqlim shartlarini o'rganish bosqichlari iqlim transformatsiyasi va uning kengligida, vertikal kesimda va yer usti qatlam to'shamasi hajmidagi uning spetsifikatsiyasi hakida aniq tasavvur olish mumkin bo'ladi.

Quruq issiq iqlim sharoitida olinadigan yoz va qish davri sifat bahosi insonning atrof muhit bilan o'zaro munosabatini aniqlaydi. Yoz davri xarakteri bilan shuningdek bahor-kuz davri davomi ham bog'langan. Qish davri-kuz-qish-bahor davrlari bilan chambarchas bog'likdir. Anna shu ikki davr loyixalashda muhim hisoblanadi. Bularning hammasi turar joy yacheykasining xonadonlari umumiy rejalashtirishda xonalar yig'indisi va turlari hamda ularning o'rnini aniqlaydi. O'z navbatida mahalliy tabiiy iqlim shartlari spetsifikatsiyasi binoning hajmiy-rejaviy strukturasi va shaharsozlik tipologiyasini ham aniqlab beradi. Fizik-geografik sharoitlar.

Respublika hududining iqlim xususiyatlari uning ichki qit'aviy joylashishi va atmosfera namligini bu yerga yetkazib beruvchi asosiy manba hisoblangan okeanlardan uzoqligi bilan aniqlanadi. O'zbekistonning 37-45° shimoliy kenglikda joylashishi, unga quyoshning nisbatan katta balandlikdligi bo'lib, iqlimning umumiy xarakteristikasini belgilaydi. O'zbekistonning subtropik iqlimi Orol dengizi, Qizilqum va Qorakum cho'llari va Tyanshan va Pomir-Oltoy tog' tizmalarining murakab rel'eflari ta'siridan o'z ko'rinishini ko'p martalab quruq subtropikdan to normal subtropikgacha tog' bag'ri va tog' oralig'i chuqurliklarida, g'arabda normadan sovuq va namagacha baland chuqurliklarda o'zgarib turadi. O'z iqlimiga uning hududida va tashqarisida joylashgan tog' tizimlari opta ta'sir ko'rsatadi. Respublika janubi-sharqidagi TyanShan to'sig'i shimol va shimoli-sharqdan janubga sovuq quruq kontinental havoning kirib kelishiga qarshilik ko'rsatadi. Odatda sovuq masalar katta quvvatga ega emas. Shuning uchun hatto nisbatan baland bo'lmagan Qoratog' cho'qqisi va respublika markazida joylashgan Nurota chuqqisi iqlim bo'luvchi bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonning turlicha iqlimi, turli fizik-geografik sharoitlar va iqlimni yaratuvchi faktorlar ta'siridan yig'ilgan bo'lib, quyidagi guruhlarga bo'linishi mumkin: tekis hududlar, tog' tizmalari va tog'bag'ri va tog' oraligi chuqurliklari iqlim yaratuvchi faktorlar.

1. Tekis xududlar. Respublikaning g'arbiy va markaziy qismlari tekisliklardan iborat bo'lib, u yerda Ustyurt plotasi, Qizilqum cho'li va Orol dengizlari joylashgan. Respublikaning tekis xududlari iqlim tashkil etuvchi faktorlar - Orol dengizi, Ustyurt plotasi, Qizilqum, Qorakum va cho'llar orasidagi

vodiylar hisoblanadi. Bu yerda iqlim keskin-kontinental bo'lib shimol va janubi-g'arbdan global siklon va antitsiklonlar ishtirokida hosil bo'ladi va shuning natijasida bu hududda qishda kuchli shamollar g'arbdan esib quruq sovuq (yanvarda -15°) yozda esa ($25-30^{\circ}$ Sgacha) chang shamolli qizishlar kuzatiladi.

2. Tog'li hududlar. Respublikaning togli rayonlari Tyan-Shan va Pomir-Oloyning turli tizimlariga qarashli bo'lib, O'zbekiston hududiga ularning etaklari kirib kelgan xalos. Ularning dengiz satxidan 5-6 ming bo'lgan yuqori nuqtalari Respublikadan tashqarida joylashgan.

3. Tog' etaklari va oraliq chuqurliklari. O'zbekiston tog' tizimlariga tog' etaklari va oraliq chuqurliklari to'g'ridan to'g'ri ulanib ketadi. Ulardan eng yiriklari quyidagilar: shimolda Chirchiq-Angren va Mirzacho'l tog' etaklari chuqurligi Tyan-Shan tog' tarmoqlari orasida joylashgan, janubda Turkiston Mal'guzor, Nurota tizmalari. Respublika hududining iyul oy kechasining o'rtacha shamol tezligi va (chang-shamol rejimi bo'yicha) rayonlashtirish xaritasi tuzilgan bo'lib, unda chang bo'ronlari tarqalishi, atmosferaning yuqori changligi, hamda xavf keltiruvchi shamollar zonalari ajratib ko'rsatilgan. Respublikaning g'arbiy va markaziy qismlari uchun qish vaqtining eng xarakterli shamoli bulib tezligi 5-6,5 m/s bulgan shimoliy va shimoliy-sharqiy shamollar, sharqiy va janubiy qismlarda esa tezligi 4- 4,5 m/s bulgan shimoli-sharqiy shamollar hisoblanadi. Yoz davrining eng ko'p esadigan shamollari turlicha yunalishda buladi: Ustyur regionida shimoli-g'arbiy, Quyamudaryo, Qizilqum va Quyi Zarafshonda - shimoliy, Qashqadaryoda - shimoli-g'arbiy. Tog'li va unga yaqin rayonlarda, mahalliy sirkulyatsion jarayonlarni ta'siridan eng kup esadigan shamollar yunalishi uzgaradi va murakkab, turlicha shamol rejimi - ba'zi joylarda halokatli shamollardan to'g'ri tinchlikkacha holat yaratiladi. Respublikaning g'arbiy va markaziy qismlarida yiliga 40-50 kuni tashkil etuvchi chang bo'ronlari tarqalgan. Bu hududlarda havo tarkibidagi changlik kattaligi kuzatiladi. Shamol xarakterini tabiiy-iqlim sharoitlari, yil fasli va regionidan bog'likligini o'rganish va tahlil qilish natijasida Uzbekiston shaharlariga xos bo'lgan yanvar va iyul oylari uchun shamol qaytarilishi va tezligi bo'yicha shamol yulduzlari tuzilgan.

O'zbekiston hududlarini fizikaviy - iqlim rayonlanishida shamol tezligi radiatsion va termik rejimga ta'sir etuvchi omil sifatida hisobga olinadi. Biroq shamol atrof muhitga ham anchagina aerodinamik ta'sir kursatadi: chang bo'ronlari, to'polon, giperventilyatsiya zonalari. O'zbekiston hududi bo'yicha bu hodisalar keng tarqalgan. Shamollar xarakteristikalarini kompleks tahlili chang bo'ronlari manbaalari tarqalishi bilan shamol aktivligi darajasi kam va o'rta qavatli turarjoylarda alohida me'moriy-rejaviy yechilar talab etib, turar-joy xonadonlarida va qurilishida yaxshi mikroiklim yaratish bilan farq qiladigan ikkita rayonga ajratish imkonini beradi. Ulardan, birinchisi O'zbekistonning g'arbiy va markaziy qismi bulib, yozgi davrda chang buronlari va anchagina chang -shamol faoliyat bilan xarakterlanadi va yetarlicha bo'ladi. Biroq ba'zi joylarda chang bo'ronlari bo'lishi mumkin. Turar-joy xonalari va qurilishining mikroiklimini yaxshilashdagi asosiy choralari optimal shamollatish uchun sharoit yaratishga olib keladi. Halq me'morchiligida turar-joy tiplarini shakllantirishda bu omillarni to'g'ri hisobga olishning yetarlicha misollari mavjud. Shamol va termik rejimlar xususiyatlari bilan bog'liq, topologik choralarning tahlili ko'rsatadiki, shamolning yomon ta'siridan turar joylarni himoyalashda hududning termik rejasi ham yaxshilanishi kuzatiladi. Bu o'z navbatida rayonlashtirish asosiga shamol rejimi dinamikasini hisobga olishga imkon beradi.

Landshaft va iqlim faktorlarini tadqiq qilish natijasida mazkur ishda kam qavatli turar joy uylarning hajmiy-rejaviy strukturasi tashkil etish va ularning kompozitsiyasi uchun kompleks iqlim talablari ta'riflab berildi va ishlab chiqildi. Turar joy qurilishining mikroiklimi quyidagilar hisobidan yaratilishi mumkin: hududni maksimal ko'kalamlashtirish (shamol tezligini sekinlatish, havo changini kamaytirish, gorizontal yuzalarga quyosh radiatsiyasini kamaytirish, konvensiyani ko'paytirish va bosh.), hududga maksimal suv chiqarish (yashil ekinlar o'stirish, havoni namlantirish va bosh.), turar-joy tuzilmalari va rayonlarni tutashtirilgan, yarim ochiq va to'g'ri chiziqli hajmiy-fazoviy kompozitsiyasini tashkil etish (aeratsiya sharoitini yaxshilash, to'simi va boshqa faktorlar). O'zbekistonda landshaft sharoitini baholash, tabiiy, fizikgeografik, landshaft iqlimiy rayonlashtirishni turarjoy qurilishi va shaharsozlik nuqtai-nazaridan qo'shish printsiplariga asoslanadi. Bunda joy orografiyasi, o'simlik, tuproq va suv

bilan ta'minlanganlik landshaft-iqlim rayon va kichik rayonlarga bo'lishda muhim faktor hisoblanadi. Shunday qilib, respublika hududini vohalarga ajratilgan to'rtta landshaft iqlim rayonga ajratdik: 1- nchi - to'rtta kichik rayonni shimoliy rayon;

2-nchi - to'rtta kichik rayonni Janubi - Sharqiy rayon, 3 – nchi - Janubiy rayon 3-o'rtta kichik rayonni va 4-nchi - o'rtta kichik rayonni Tog'li rayon.

Turar joy imoratlar qurilishi strukturasida va atrofida yosh bolalar o'ynashi, o'smirlarning sport bilan shug'ullanishi uchun sharoit kerak. Oilalarda yoshlarning kattalarga bo'lgan munosabatlari o'zbek xalqining milliy an'alaridan biri - yoshlarning ota-onalariga va kattalarga nisbatan hurmatli, e'tiborli bo'lishlaridir. Ana shunday an'alar asosida bolalar tarbiyalanadi, yashash va mexnat qilishga o'rgatiladi. Bu an'alar respublikamiz mustaqilligi bilan yanada mustahkamlanadi va kamol topmoqda. Shu an'alar yanada rivojlanishi uchun yosh oilalarni turar joylarda shunday joylashtirish kerakki, agar ota-onalari bilan birga yashashni xoxlamasa ham hech bo'lmasa yaqin turar joylarda istiqomat qilishlarini ta'minlash kerak. Bo'sh vaqtlarni o'tkazish xususiyatlari mahalliy halkning bo'sh vaqtlarini o'tkazish shakli - mehmon kutish va mehmonga borish, qarindoshlar va qo'shnilar bilan birgalikda bo'lishdir. Zamonvay o'rtta qavatli binolarda o'zbek milliy an'alar talablariga javob bermaydi va yaxshi tashkil qilishmagan. Bu xol o'z navbatida turar joy yacheykalarini takomillashtirish, madaniyat doirasida moslashtirishni talab etadi. O'rtta qavatli uylar strukturasida umumiy xona va mexmonxona – kabinet bulishi, ularning zonalariga bulinishning zarurligiga alohida e'tiborni qaratish lozim.

Xulosa. Zamonaviy o'rtta qavatli turar-joy qurilishlar arxitekturasi ko'pchilik hollarda aloqada bo'lish masalalarini, ijodiy egallagan. Demak, o'rtta qavatli turar joylarda iqlimiy talablarga, qo'ni-qo'shnilar bilan suxbatda bo'lish issiq kunlari balkonlarda o'tirib salqinlash kabi talablarga yaxshi tashkil qilish masalasi yaxshi yechilmagan. Aynan, mana shunday dam olish, bo'sh vaqtini maroqli o'tkazishda shinamlik, qulaylik tug'diradigan yangi zamonaviy turar-joylarning hajmiy-rejaviy tuzilishi va hajmiy-rejaviy kompozitsiyasi yaratishni taqozo qiladi. Ulardan tashqari qishloq uylari strukturasida xususiy tadbirkorlik kichik biznes va xujalik – ishlab chiqish ishlarini tashkil qilinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF4947-sonli Farmoni. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil – “Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llabquvvatlash yili” da amalga oshirishga oid Davlat dasturi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish» choratadbiri to'g'risida.
4. **Шевцов К.К.** Проектирование зданий для районов особыми природно – климатическими условиями. – М. Высшая школа. 1986
5. **Ubaydullayev X.M., Inogomava M.M.** Turar joy vajamoat binolarining tipologik asoslari. T. 2009y.
6. KMK 2.01.04 – 94. «Loyixalash uchun ijtimoiy va fizikaviy geologik ma'lumotlar». Toshkent, 1994 y.
7. KMK 2.08.01 - 05. «Turar joy binolari» Toshkent, 2005 y. 85 10. ShNK 2.07.01 – 94 «Shaxarsozlik, shaxa rva qishloq axolii punktlarini rejalashtirish va kurish» Toshkent, 1994 y.
8. Elmuradovna, J. E. (2023). Scientific Recommendations on Restoration of the Historical Appearance of Anti-Register Not Preserved. *Telematique*, 22(01), 275-281.
9. Juraev, O. J., & Sh, K. L. (2021). DETERMINATION OF SORPTION ABILITY OF ACETATE

CELLULOSE MEMBRANE AND POLYMER ADDITIVES. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 1(1).*

10. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
11. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). WATER SOFTENING WITH REVERSE OSMOSIS AND ULTRAFILTRATIONS. *Problems of Architecture and Construction, 2(2)*, 78-80.
12. Ганчеренок, И. И., Горбачев, Н. Н., Рахимов, А. Р., & Жураев, О. Ж. (2020). Глобальные вызовы и новые модели образования для устойчивого развития. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (pp. 176-185).
13. Ганчерёнок, И. И., Горбачёв, Н. Н., Спиридонов, В., Рахимов, А. Р., Жураев, О. Ж., & Киринович, О. А. (2021). Цифровая трансформация в строительстве: информационное моделирование/под редакцией СВ Харитончика и СИ Ахмедова. Минск-Самарканд: Изд-во СамГУ.
14. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
15. **Berdiqulov, J. B.** (2023). Urgut tumani qishloqlarida zamonaviy turarjoy arxitekturasi innovatsion landshaftini tashkil etish. *arxitektura, Muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1)*, 101-106.
16. **Berdiqulov, J. B.** (2023). Qishloq aholi punktlari hududini rivojlantirishda innovatsion loyihalarni yaratish omillari. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1)*,
17. **Odilova F.O, & Maxmatqulov I.T.** (2022). Scientific analysis of the Erkurgan historical and archeological complex in Karshi district of Kashkadarya region. *Journal of Architectural Design, 3*, 7–11. Retrieved from
18. **Исламова, Д. Г., & Собирова, О. И.** (2018). Ландшафтное планирование. Актуальные научные исследования в современном мире, (4-12), 50-52.